

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH

Nayimova Aziza

Qarshi davlat universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich
ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Maqolada hayotimizning barcha jabhalarini raqamlashtirish, jumladan boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarni o'rni, raqamli texnologiyalarni joriy etishning ijobiy va salbiy tomonlari, boshlang'ich talimda raqamli texnologiyalarning ahamiyati, ulardan samarali va oqilona foydalanish talablari keltirilgan. Shuningdek, hozirgi globallashuv davrining muhim ehtiyoji hisoblanmish boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarni bilim faolligi, dunyoqarashi va motivatsiyasini oshiruvchi zamonaviy o'quv jarayoni vositasi sifatida ahborot-kommunikatsiyasi texnologiyalari va raqamli texnologiyalarni qo'llash nazariyasi muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, raqamli texnologiya, boshlang'ich ta'lim, rivojlanish, globallashuv, motivatsiya, integratsiya, ta'lim.

Аннотация: В статье представлена цифровизация всех сторон нашей жизни, в том числе роль цифровых технологий в начальном образовании, положительные и отрицательные стороны внедрения цифровых технологий, значение цифровых технологий в начальном образовании, требования к их эффективному и рациональному использованию. В статье рассматривается теория использования информационно-коммуникационных технологий и цифровых технологий как средства современного образовательного процесса, повышающего познавательную активность, мировоззрение и мотивацию детей младшего школьного возраста, что является важной потребностью современной эпохи глобализации.

O‘zbekiston bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar qatori raqamli davrga o‘tmoqda va bu bilan bog‘liq o‘zgarishlar aksariyat hollarda, ishlab chiqarish sohalarida, uy-joy kommunal xo‘jaligida, savdo va boshqa sohalarida aniq ko‘rinmoqda. Hozirgi kunda o‘z hayotimizning asosiy qismini virtual dunyoda o‘tkazyapmiz: kompyuterlar, noutbuklar, planshetlar, smartfonlar va boshqa moslamalar. Biz u yerda suhbatlashamiz, do‘stlar orttiramiz, ishlaymiz, fotosuratlar almashamiz, taassurotlar fikrlarimizni bo‘lishamiz, o‘yinlardan foydalanamiz, tomoshabop filmlar ko‘ramiz, “like” lar bosamiz, ma‘lumot almashamiz. Axborot resurslarining barcha toifadagi fuqarolar – yosh boladan tortib, nafaqaxo‘rlargacha kirib borganligi axborot texnologiyalari zamonaviy jamiyatini qiziqtirgan barcha muammolarni hal qilishga qodir degan fikrni shakllantiradi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo‘ylab barcha ta‘lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Raqamlashtirish, o‘rganilgan saboq va bilimlarni almashish uchun imkoniyatlar yaratib, odamlarga ko‘proq ma‘lumot olish va yangi malumodlar orqali dunyoqarashni kengaytirish imkonini beradi. Yaqin kelajakda ta‘lim muhitida raqamlashtirish bilan bog‘liq katta o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Elektron ta‘lim tizimi yangi imkoniyatlar va yangi vazifalarni yaratmoqda. Asosiy imkoniyatlar qatoriga ta‘limga oid ba‘zi muammolarga yechim topish, ta‘lim shaklini tanlashni kengaytirish, bilimlarni uzatish vositalarini ko‘paytirish kiradi. Raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta‘limdagi o‘rni va rolini anglash zarurati boshlang‘ich ta‘lim metodikasi va didaktikasi sohalaridagi tadqiqotlarda o‘z aksini topishi kerak. Hozirgi kunda boshlang‘ich ta‘lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarning ahamiyati kundan kunga ortib boryapti.

Bugungi kunda ta‘lim tizimining raqamli texnologiyalarga tez kirib borishi axborot makonida taqdim etilayotgan ko‘p narsalarni taxlil qilish va pedagogik asoslash uchun asos yaratmoqda. Ta‘lim muhitini raqamlashtirishni turli shakllarda amalga oshirish mumkin:

- Mavjud o‘quv materialni, shu jumladan ma’ruzalar, prezentatsiyalar, darsliklar, mustaqil ish uchun topshiriqlarni va bilimlarni boshqarish vositalarni elektron muhitni tarjima qilish:

- O‘qituvchi va bola-o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar uchun interaktiv elektron muhitni shakllantirish shu jumladan o‘qituvchilar uchun elektron sinflar yaratish, vebseminarlar, munozarali forumlar o‘tkazish va hk.;

- Yangi turdagi o‘quv vositalarini yaratish: elektron dasliklar, elektron muammoli kitoblar, video ma’ruzalar, elektron topshiriqlar ba’zasi, kompyuter o‘yinlari;

- Elektron muhit imkoniyatlaridan foydalangan holda ta’limning tubdan yangi shakllarini yaratish-axborotni xayoliy uzatish spektrini kengaytirish, rolli o‘yinlar jarayonida turli vaziyatlarni modellashtirish, raqobatbardosh o‘yinlarga taqlid qilish;

- Sun’iy intellekt imkoniyatlarini o‘quv jarayoniga tadbiq qilish.

Bugungi kunda ta’lim tashkilotlarining aksariyat qismida ta’limni raqamlashtirish jarayoni dastlabki shakli amalga oshirilmoqda. Bu o‘quvchilarning o‘quv materiallariga kirishni yengillashtirish, ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lmagan o‘quv yuklamasini kamaytirish, o‘quv intizomi va o‘quv jarayoni mazmuni ustidan nazoratni osonlashtirishga imkon beradi. Bundan tashqari, ushbu jarayon masofadan boshqarish pultini sezilarli darajada kengaytirishga imkon yaratmoqmoqda.

Elektron ta’lim tizim afzalliklari quidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Ta’limga kirish muammolarini hal qilish: bilimga kirish uchun hududiy to‘siqlarni bartaraf etish; vaqt cheklovlarni olib tashlash – foydalanuvchi uchun qulay vaqtda kirish; sinflarni bloklarga ajratish hisobiga kasrli kirish imkoniyati; yuqori malakali o‘qituvchilarning bilimlaridan foydalanish.

2. Tanlovni kengaytirish: o‘qituvchini tanlash qobilyati va materialni taqdim etish usuli; mantiqqa, tasvirlarga yoki amaliyotga e’tibor berish; materialni assimilatсия qilish usulini tanlash qobilyati; eshitish, vizual, motorli ko‘nikmalar yoki intraktiv ishtirok etish orqali; materialni o‘zlashtirish chuqurligini tanlash qobilyati – keng ko‘lamli kurslar; bilimlarni boshqarish uchun qulay usulni tanlash qobilyati; testlar, topshiriqlar, bepul insholar, loyihalar sun’iy intellekt bilan interaktiv suhbatlar.

3. Shakllar va vositalarni kengaytirish bilimlarni uzatish: an’anaviy ma’ruzalar, spektakllar va seminarlar bilan bir qatorda loyihaviy ishlardan foydalanish, guruh baxslari ro‘l o‘ynash va raqobatdosh o‘yinlar shu, jumladan virtual ishtirokchilar bilan boshqalar.

4. Ijtimoiy-iqtisodiy afzalliklar: manfaatlarning ijtimoiy intellektual tarmoqlarini shakllantirish imkoniyati, nisbiy arzonlik.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish boshlang‘ich ta’lim tizimini rivojlantirish uchun juda muhimdir, ammo shu bilan birga ularni amalga oshirishda ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirish zarur. Hozirgi kunda mamlakatimizda ham ushbu soha rivoji uchun bir qancha loyihalar amalga oshirilmoqda. Bolalar uchun mo‘ljallangan rivojlantiruvchi, yangi bilim beruvchi elektron portallar yaratilmoqda.

Maktabimizning boshlang‘ich sinf darsliklariga ilova tarzida elektron multimedia darslari taqdim etilgan va ularni dars jarayonlarida samarali foydalanilmoqda.

Shunday qilib, raqamlashtirilgan ta’lim tizimidan foydalanish boshlang‘ich talim o‘quvchilarining kelajakda raqamlashgan jamiyatga kirishishi uchun maqsadli auditoriya a’zosi bo‘lishi uchun tayanch bo‘lib xizmat qiladi. Bu albatta, maktabning ta’lim bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga, qo‘shimcha qiymat yaratishga va bolalarni jalb qilishga olib keladi. Bu birinchi navbatda raqobatbardoshlikni oshiradi; ikkinchidan ta’lim jarayonini jahon standartiga moslashtiradi.

Nima bo‘lganda ham, zamonaviy pedagogikada raqamli texnologiyalardan to‘g‘ri foydalanish boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarning yutuqlarini kafolatlaydi va keyinchalik yuqori sinflarda muvaffaqiyatli o‘qishini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov O. “Pedagogik texnologiya”. Toshkent . Fan 2005-y.
2. Yo‘ldoshev J. “Yangi pedagogik texnologiya yo‘nalishlari, muammolari” Xalq ta’limi, 1999-y.
3. Munavvarov A. K. “Pedagogika”. Toshkent. O‘qituvchi 1996-y.
4. Xalikova U. “Raqamli texnologiyalarning ta’lim tizimidagi o‘rni va roli” maqola. Scientific progress. Volume 2 issue 4 2021.

5. "Digital Technologies and Learning in the Early Years" – Lorna Arnott, 2017, SAGE Publications, London
6. "Teaching with Digital Tools and Apps in the Primary Classroom" – Debra Harwood, 2017, SAGE Publications, London
7. "Using Technology with Classroom Instruction that Works" – Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn, Kim Malenoski, 2012, ASCD, Alexandria
8. "Technology and Digital Media in the Early Years: Tools for Teaching.